

NOTATKA / NOTE

***Silvanus recticollis* REITTER, 1876 (Coleoptera: Silvanidae) w centralnej Polsce**

Silvanus recticollis REITTER, 1876 (Coleoptera: Silvanidae) in central Poland

Jan TATUR-DYTKOWSKI

ul. Żonkilowa 28, 05-830 Urzut, e-mail: tatur.dytkowski@gmail.com

KEY WORDS: silvan flat bark beetles, Mazovian Lowland, new record.

Silvanus recticollis REITTER, 1876 to jeden z trzech przedstawicieli rodzaju *Silvanus* LATREILLE występujących w Polsce. Gatunek podawany był z tropikalnych rejonów Azji oraz Afryki. Z Europy wykazywany był z Chorwacji, Czech, Francji, Niemiec oraz Włoch. Niedawno podany został również z Dolnego Śląska, jako nowy element fauny Polski (MIŁKOWSKI i in. 2019).

Poniżej podano drugą lokalizację występowania *S. recticollis* w kraju:

– Nizina Mazowiecka: EC07 Warszawa-Pyry, 25 VIII 2022, 1 ex., w locie, leg. J. TATUR-DYTKOWSKI.

Dotychczas jest to najbardziej na północ wysunięta lokalizacja występowania tego chrząszcza w Polsce. Lecącego osobnika złowiono o zachodzie słońca w upalny dzień (30°C) na równoległym do Kanału

Grabowskiego torowisku. Sąsiedztwo działek i martwej materii organicznej, wilgoć i jednocześnie duże nasłonecznienie sprzyjają rozwojowi gatunku. Podobny charakter cechuje stanowisko z Dolnego Śląska. Jak sugerują autorzy, torowiska mogą przyczyniać się do ekspansji gatunku (MIŁKOWSKI op. cit.).

PIŚMIENNICTWO

MIŁKOWSKI M., RUTA R., GRZYWOCZ J., TATUR-DYTKOWSKI J., GREŃ C., KOMOSIŃSKI K., KRÓLIK R., LASOŃ A., SZOŁTYS H. 2019. Nowe dane o występowaniu spichrzelowatych (Coleoptera: Silvanidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, 38 (2): 91-115.

Wpłynęło: 31 sierpnia 2022
Zaakceptowano: 3 listopada 2022

Ryc. Torowisko, na którym odłowiono *Silvanus recticollis* REITTER, 1876
Fig. Trackage where *Silvanus recticollis* REITTER, 1876 was collected.